

POLITICAL SCIENCES

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА - МОЩНЫЙ ФАКТОР ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Куппаева Б.

*ассоциированный профессор, канд. полит. наук,
Казахский Национальный Аграрный Университет
Алматы, Казахстан*

MODERNIZATION OF THE KAZAKH LANGUAGE IS A POWERFUL FACTOR OF SPIRITUAL REVIVAL

Kuppayeva B.

*Associate professor, Candidate of Political Science,
Kazakh National Agrarian University
Almaty, Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

Язык всегда был главнейшим объединяющим началом любой нации, любого государства. Это поистине историческая веха в духовно-культурном развитии страны. Модернизация казахского языка необходима, чтобы раскрыть весь его потенциал - не только как средства коммуникации, но и мощного фактора духовного возрождения, укрепления национальной идентичности.

ABSTRACT

Language has always been the most important unifying principle of any nation, any state. This is truly a historical milestone in the spiritual and cultural development of the country. The modernization of the Kazakh language is necessary in order to unleash its full potential - not only as a means of communication, but also as a powerful factor in spiritual revival and strengthening of national identity.

Ключевые слова: алфавит, руническая письменность, латинская графика, воображаемые сообщества, модернизация казахского языка.

Keywords: alphabet, runic writing, Latin graphics, concept of imaginary communities, modernization of the Kazakh language.

1. Алфавит. Исторические факты

Алфавит (греческое alphabetos, от названия первых двух букв греческого алфавита: альфа и бета, новогреческого — вита), система письменных знаков определенного языка, передающих звуковой облик слов посредством символов, изображающих отдельные звуковые элементы. Изобретение алфавита западно-семитскими народами в середине 3-го тысячелетия до нашей эры позволило делать запись любых текстов без обращения к их значению, способствовало распространению грамотности, сыграло важную роль в развитии цивилизации.

Алфавит является последним явлением в истории письма. Этим названием обозначается ряд письменных знаков, расположенных в известном постоянном порядке и передающих приблизительно полно и точно все отдельные звуковые элементы, из которых составлен данный язык. Алфавит в первый раз является у финикийян, когда они заняли дельту Нила и познакомились с египетским письмом. Это могло случиться за 2000 лет до Р. Хр.; но самый древний финикийский писанный памятник относится ко времени ок. 1000 лет до Р. Хр., когда царствовал сидонский царь Ашманозар; другие же древнейшим памятником считают надпись моабитского царя Мении.

Руническая письменность. Чтобы раскрыть тайны письменности, в первую очередь обращаются к наскальным рисункам, так как не все бумажные источники доходят до наших дней ввиду естественного старения, стихийных бедствий, войн и пожаров. Любая каменная живопись - прекрасная находка для археолога: знаки на камне почти не стираются, а по самому камню можно судить о возрасте ископаемого. Первые каменные источники свидетельствуют об использовавшейся в Средней Азии рунической письменности.

Примером таких письменных памятников являются таласские камни, первый из которых открыл Василий Каллаур в 1896 году. Камень относится к V—VII вв. Сейчас хранится в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург, Россия), на нем сохранились четыре строки рунических надписей:

- *Устроив свои владения (?); мое геройское имя Удун, от вас я отделился (т.е. умер)*
- *Жена его в печали своей осталась вдовой.*
- *Его младшие братья Кара-барс и Огул-барс.*

• *в отношении своих товарищей (отделился)*

Фрагменты рунического письма

Баянжурекское письмо. Надпись на скале в Талдыкорганской области (открыта в 1971 г.)

Узунсуское письмо. Надпись на камне в Жамбылской области (открыта в 1963 г.)

Сырдарьинское письмо. Надпись на глине в Шымкентской области (открыта в 1971г.)

Средневековье. Эта эпоха делится на два отрезка: эпоха караханидов и эпоха Золотой орды. Господствовавшая в Средней Азии арабская культура оставила большой отпечаток в формировании письменности региона. В язык вошли такие слова, как «ғылым», «махаббат», «ғарыш». Повсеместно растет влияние арабского письма. В казахском арабском алфавите 29 букв и так называемая верхняя хамза, которая ставится в начале слова, чтобы обозначить в нем все мягкие гласные. Такой набор знаков начали использовать в X веке. В период с X по XV вв. появляются монументальные произведения: «Основа благоденствия — знание» Юсупа Баласагуни, «Сборник тюркских наречий» Махмуда Кашгари, книга Ахмета Иугнеки «Уважение истины», «Книга мудрости» Ахмета Яссави. Именно произведения той эпохи способствовали формированию словарного запаса. Многие слова заимствовало не одно дальнейшее поколение казахских

поэтов и певцов. Арабский алфавит до сих используют казахи, проживающие в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Китая, Афганистане, Иране, Пакистане и ряде стран, где используется арабская графика.

Новый тюркский период (XV век). Зарождение национального языка. Формирование казахского языка началось в XV веке. Язык стал наполняться устойчивыми слогами и новыми словосочетаниями. Письменность формировалась на основе арабской вязи, которая была в обиходе вплоть до начала 20 века. Сначала письменность применялась в основном для дипломатической переписки. В качестве древних образцов казахской письменности того времени можно привести работы Махамбега Утемисова, письма Абулхаир хана и доклады Чокана Валиханова.

Фрагмент письма Абулхаир хана императрице Анне Иоанновне (8 сентября 1730).

Первая книга на казахском языке, изданная печатным способом – «Сейфуль-Малик», была выпущена в Казани в 1807 году. В конце XVIII-XIX вв. на казахском языке вышли народные поэмы «Ер Таргын», «Козы Корпеш – Баян слу», «Биржан и Сара». Национальная печатная книга способствовала развитию просвещения, открытию типографий и библиотек, школ и духовных семинарий, изданию учебников. Впервые русские и европейские читатели познакомились с историей и бытом казахского народа. Издание в Петербурге, Казани, Оренбурге лучших образцов казахских народных поэм и легенд имело большое культурное значение.

На протяжении XIX-XX вв. книги выполняли в основном просветительские задачи: знакомили читателей с древними восточными образцами и народными произведениями, служили делу воспитания и образования молодежи. Огромный вклад в развитие казахской культуры Ш. Уалиханова, который был высокообразованным и эрудированным человеком своего времени. Его можно отнести к числу первых казахских библиографов и библиофилов. Он проводил большую работу по сбору и изучению материалов казахского устного творчества и приобрел в своих экспедициях уникальные восточные рукописи, древние грамоты и книги.

Большой вклад в развитие казахской письменной литературы внес Ы. Алтынсарин — просветитель, педагог, писатель. Он организовал десятки школ, училищ и даже женское училище для девушек-казашек. Наряду с открытием школ он заботился и о создании хороших учебников.

Велико значение в развитии литературы Абая Кунанбаева. Но при жизни не было издано ни одно его произведение. Первый сборник стихов вышел в Петербурге после его смерти, в 1909 году. Стихи Абая в Степи передавались изустно или в виде рукописей.

Как пишет Гарифолла Есим в своей статье «Нравственное возрождение как наследие Абая», мудрость Абая - эта такая мощная духовная опора, которая не теряет своего блеска и по сегодняшний день. Ведь именно он в свое время говорил, что спасение нации - только в его духовном возрождении. Путь этот, справедливо полагал Абай, будет долгим и трудным, но необходимым.

Время, которое подарило человечеству Абая, Есим называет, эпохой казахского Ренессанса, который был важным этапом в возрождении традиций тюркской письменной культуры на земле казахов. Один из наследников тюркской культуры, казахский народ вернулся к своей исконной письменной культуре. У каждого поколения будет свой Абай, свое понимание и осознание его величия. Поэтому, познавая Абая, говорит писатель, мы познаем свой народ, постигаем его духовное богатство.

Бурный рост книгоиздания начинается в Казахстане в XX веке. С его ростом появляются в казахской литературе и новые жанры: роман, пьеса и др. Развитие казахской книги от первых рукописей до печатной книги способствовало социальному и политическому развитию общества.

Советский период. В 20 веке казахский становится языком просвещения, он используется во всех сферах жизни. С помощью писателей, поэтов

и научных деятелей получилось выработать грамматические и стилистические нормы языка. Перед учеными и языковедами встала новая задача — реорганизовать арабский алфавит с учетом фонетики казахского языка. Ахмет Байтурсынов стал главным идеологом проекта по реформе казахской письменности. Он исключил не используемые арабские буквы и внес новые для описания специфических звуков казахского языка. Алфавит назвали «Төте жазу», им пользовались до 1930-х го-

дов, но им до сих пор продолжают пользоваться казахи, проживающие в арабских странах. Под издательством Байтурсынова также выпускались хрестоматии и учебные пособия по грамматике и развитию речи.

С 1929 по 1940 годы в Казахстане пользовались латинским алфавитом, назывался он «Яналиф». Его разработал Комитет по новому алфавиту при ЦИК ССР. В алфавит также были внедрены казахские специфические символы. Используется казахами, проживающими в Турции.

A a	B b	C c	Ç ç	D d	E e	Ә ә
F f	G g	Q q	H h	I i	J j	K k
L l	M m	N n	Ŋ ŋ	O o	Ө ө	P p
Q q	R r	S s	T t	U u	Ū ū	V v
Y y	Z z	Ь ь				

В Казахстане движение за переход на латинское письмо началось в 1923 году. После многочисленных дискуссий в 1929 году был осуществлен перевод казахского алфавита на латинскую графику (латинизация). Газеты и журналы печатались на латинском шрифте, а в школах был введен латинский алфавит. Все это потребовало новой формы обучения, огромных расходов на изготовление шрифтов, издание учебников и подготовку учителей. Казахский алфавит на латинской основе насчитывал 30 букв с необходимыми добавлениями к ним знаков для передачи го языка. Казахский алфавит на латинской основе насчитывал 30 букв с необходимыми добавлениями к ним знаков для передачи специфических звуков казахского языка. Однако жизнь латинского письма в Казахстане была недолгой с 1929 по 1939 год.

Надежды сторонников латинского алфавита постичь с его помощью европейскую культуру не

оправдались. Овладение латинским письмом механически не обеспечивало овладения достижениями европейской уровня развития культуры. Латинисты не смогли организовать в школе даже изучения иностранных языков. И все же это был определенный период в развитии казахского письма и книгопечатания. Книги этого периода вошли в фонд национальной по форме и содержанию культуры казахского народа.

Затем был осуществлен перевод на кириллицу (кириллизация). Проект нового алфавита на основе русской графики, состоящего из 42 букв в соответствии с фонетическими особенностями казахского языка, был предложен в 1940 году. С этого времени печатание казахских книг, газет и журналов, официальная переписка и обучение в школах велось на новом казахском алфавите. В 1940 году сформировался новый казахский алфавит на основе кириллицы. Проектом руководил

Сарсен Аманжолов, ученый-тюрколог и языковед. Он разработал новые основы грамматики, ввел новую терминологию, вывел основные правила новой письменности. Алфавитом до сих пор пользуются в Казахстане, а также на прилегающих к Казахстану территориях Кыргызстана, России, Туркменистана и Узбекистана.

2. Уникальная роль латинского языка

Латинский язык (*Lingua Latina*) - это язык древних жителей Лация, небольшой области в средней части Апеннинского полуострова. Жителей ее называли латинами (*Latini*), их язык латинским. Рим (*Roma*), на первых порах всего лишь столица Лация, благодаря своей экспансионистской политике овладел вначале всем Апеннинским полуостровом, потом бассейном Средиземного моря и стал столицей Римской империи. И хотя власть и политическое влияние римлян распространились далеко за пределы Лация и их язык стал языком всей Римской империи, его по-прежнему называли латинским.

Латинский вместе с древними осским и умбрским языками входит в индоевропейскую семью языков и составляет там италийскую ветвь, но научно доказано, что латынь даже в этой семье языков является языком-основой.

На базе латинского языка в V в. н.э. возникла романская группа языков, а саму латынь стали называть мертвым языком. Так ли это? «Какой же это мертвый язык, если, не увядая, он пережил тысячелетия» (Ю.Тувим).

Формирование и расцвет классического латинского языка связаны с превращением Рима в крупнейшее на Средиземноморье рабовладельческое государство, подчинившее себе обширные территории на западе и юго-востоке Европы, в Северной Африке и Малой Азии. В восточных провинциях (в Греции, Малой Азии и на северном побережье Африки), где к моменту завоевания римлянами широко использовался греческий язык, латинский не получил большого распространения. Иначе обстояло дело в Западном Средиземноморье.

К концу II в. до н.э. латинский язык господствует не только на всей территории Италии, но в качестве официального государственного языка проникает в покоренные римлянами области Пиренейского полуострова и нынешней южной Франции. Через римских солдат и торговцев в разговорной форме он получает хождение среди местного населения и становится одним из наиболее эффективных средств романизации завоеванных территорий. При этом наиболее активно романизируются ближайшие соседи римлян - кельтские племена в Галлии (территория нынешних Франции, Бельгии, отчасти Нидерландов и Швейцарии). В течение пяти столетий, до падения Римской империи в 476 г., племена, населявшие Галлию и Британию, а также германцы испытывают сильнейшее воздействие латинского языка.

Попытки римлян подчинить себе германские племена не имели успеха, но экономические связи римлян с германцами существовали длительное время. Они осуществлялись преимущественно

через римские колонии-гарнизоны, расположенные вдоль Рейна и Дуная. Об этом напоминают названия немецких городов: *Koln* (от лат. *colonia* - поселение), *Koblenz* (из лат. *confluentes* - букв. «стекающиеся»: Кобленц расположен у слияния Мозеля с Рейном), *Regensburg* (из лат. *regina castra*) и др. Латинского происхождения в современном немецком языке и слова *Wein* (из лат. *vinum*), *RETTICHT* (из лат. *radix* - корень), *Birne* (лат. *pirum*) и другие названия продуктов сельского хозяйства, которые вывозили за Рейн римские купцы, а также термины, относящиеся к строительному делу: *Mauer* (лат. *murus* - каменная стена в отличие от германского *Wand* - плетень), *Pforte* (из лат. *portaa*), *Fenster* (из лат. *fenestra*). *Strasse* (из лат. *Strata via* - мощеная дорога) и многие другие.

В Британии наиболее древними следами латинского языка являются названия городов с составной частью - *chester*, - *caster* или *castle*, *foss-Manchester*, *Lancaster*, *Newcastle*, *Fossway*, *Fossbrook m.n.*

Завоевание Британии в V-VI вв. германскими племенами англов, саксов и ютов увеличило число латинских заимствований, усвоенных британскими племенами, за счет слов, уже воспринятых германцами от римлян.

Латинский в его разговорной форме, так называемая вульгарная (народная) латынь, явился языком-основой для новых национальных языков, объединяемых под общим названием романских. К ним принадлежат итальянский, образовавшийся на Апеннинском полуострове, французский и провансальский, получившие развитие в бывшей Галлии, испанский и португальский на Пиренейском полуострове, ретороманский - на территории римской колонии Реции (в части нынешней Швейцарии и в северо-восточной Италии), румынский - на территории римской провинции Дакии (нынешняя Румыния), молдавский и некоторые другие. Латинский язык здесь и сам несколько видоизменялся в результате сложного взаимодействия с местными племенными языками и диалектами.

Все романские языки сохраняют латинские черты больше в лексике, чем в морфологии. Достаточно сравнить французские слова *mere*, *freire*, *cause*, *cent*, *mille*, *vaincre*, *sentir* с латинскими *mater*, *frater*, *cauca*, *grandis*, *centrum*, *mille*, *sentire*, имеющим то же значение.

Глагольная система французского языка представляет дальнейшее развитие форм глагола, начавшееся в народной латыни. Сильное влияние на формирование французского литературного языка оказал латинский синтаксис, под воздействием которого сформировались правила согласования и последовательности времен (в латыни *consecution temporum*, во французском *concordance des temps*), обособленные причастные конструкции, инфинитивные обороты.

Из общего числа жителей нашей планеты, составляющего в настоящее время 7 миллиардов человек, на романских языках говорят свыше 500 миллионов человек.

Латинский язык сыграл немалую роль и в обогащении русской лексики, в том числе и терминологии, связанной преимущественно со сферой научно-технической и общественно-политической жизни. В русский, как и в другие европейские языки, латинизмы пришли не только при непосредственном контакте с латинским языком, но и при посредстве других языков. Так, из 20000 наиболее употребительных английских слов около 10400 латинского происхождения, около 2200 греческого и только 5400 - англосаксонского. Латинский язык наряду с древнегреческим с давних пор и до наших дней служит источником образования международной общественно-политической и научной терминологии. Даже в наше время научные термины нередко создаются из греческих и латинских корней, обозначая неизвестные прежде понятия (*космонавт, футурология, акваланг* и т.п.). Международный фонд научной терминологии включает термины, освоенные многими европейскими языками, в том числе русским, а через посредство русского - и казахским языком.

Судьба «живой латыни» служит темой регулярно проводимых международных конгрессов, организатором которых является созданная в Риме Международная академия содействия латинской образованности.

Как показывает культурная история целого ряда современных наций, письменность имеет не меньшее значение для формирования национальной идентичности, чем сам язык. Для китайцев иероглифы являются тем культурным кодом, который объединяет китайскую нацию, различные части которой изъясняются на различных вариантах разговорного языка, что становится существенным препятствием для устной коммуникации. Для русских, грузин, армян, евреев, арабов используемая ими письменность является не просто графическим выражением их языка, но и выражением их религиозной, культурной и, шире, национальной идентичности. Выбор турецким лидером Ата-тюрком латинской письменности означал смену имперской (османской) идентичности на национальную (турецкую) идентичность. В этом ключе перевод казахской письменности на латинскую графику означает для казахов смену советской идентичности, которая во многом еще доминирует в национальном сознании, на суверенную (казахскую) идентичность.

3. Перевод казахской письменности на латиницу

В теоретическом плане перевод казахской письменности на латиницу представляется обоснованным. Существует известная концепция вообразимых сообществ американского политолога Бенедикта Андерсона. В соответствии с этой концепцией нация является вообразимым сообществом, появление которого становится возможным с возникновением в 15-16 столетиях в Европе так называемого печатного капитализма. Печатный капитализм становится источником массового производства книг, а затем газет и журналов. С культурной арены постепенно сходит латинский язык, импульс для своего развития получают vernacularные (народные) языки - английский,

французский, немецкий, итальянский, испанский, а в более поздние периоды - народные языки Восточной Европы, Азии и других регионов. Появляется главный потребитель этой продукции - массовый читатель. Читая регулярно одну и ту же печатную продукцию (газеты, журналы, художественную литературу, учебники и т.д.), читатели формируют вообразимое сообщество, у них складывается общая идентичность, которая и становится основой формирования нации.

Казахское вообразимое сообщество стало формироваться еще в конце 19 столетия, но его развитие, как считает Р. Кадыржанов, было остановлено Октябрьской революцией. В советский период развитие казахского вообразимого сообщества происходило на основе его идеологизации и связанной с ней русификации, элементом которой был перевод письменности казахского языка на кириллицу. Печатная продукция, на основе которой формируется вообразимое сообщество (то есть нация), в Казахстане полностью набиралась на кириллице. Но письменность как материальный носитель языка в деле формирования вообразимого сообщества имеет отнюдь не второстепенное значение. Она способствовала и способствует ориентации казахского национального самосознания в сторону русского языка и русской культуры. В результате, по мнению Р. Кадыржанова, казахская идентичность остается во многом неопределенной. В этом плане переход к латинице позволит, по его мнению, сформировать более четкую национальную идентичность казахов. Переход на латинскую графику в Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, имеющих схожий с Казахстаном культурно-исторический опыт, следует рассматривать именно под этим углом зрения.

По мнению известного политолога Т. Козырева, любое человеческое сообщество объединяется вокруг определенной системы ценностей, которые, в свою очередь, в сжатой форме выражаются через символы. Такие символы играют значительную роль в эмоциональном сплочении общества, тем самым обеспечивая его целостность. Графическая система (в подавляющем большинстве случаев - алфавит), которую использует национальный язык, оказывает сильнейшее воздействие на формирование национальной идентичности. Поэтому заключает политолог, переход казахского алфавита с кириллической графической основы на латинскую в случае успешного его осуществления сыграет позитивную роль в процессе укрепления независимости РК и формирования самостоятельной политической идентичности казахстанцев.

Оппоненты латинизации справедливо указывают на тот факт, что каждый алфавит является своего рода «визитной карточкой» той или иной цивилизации, и потому выбор алфавита становится в немалой степени также выбором цивилизационного вектора развития. Однако их восприятие идеи латинизации казахского алфавита как сугубо прозападного (и, как следствие, антироссийского) проекта является ошибочным.

Положение латинского алфавита в современном мире, Козырев называет, уникальным. В результате масштабной экспансии европейской цивилизации в период XV–XX веков он приобрел де-факто универсально-космополитический характер. Сегодня его применяют в большом количестве стран, которые далеко отстоят друг от друга в культурологическом, географическом отношениях.

Латинский алфавит используется в том числе и в ряде мусульманских стран дальнего зарубежья, причем занимающих лидирующие позиции в исламском мире (Турция, Индонезия, Малайзия).

В немусульманской части азиатского континента латиницей пользуются Вьетнам и Филиппины, а в Китае и Японии параллельно с иероглифической письменностью активно используются латинские транскрипции (в частности, именно таким путем в названных странах решена проблема компьютеризации). Наконец, латиницей пользуются все без исключения страны Латинской Америки, а также наиболее развитые языки народов Африки и Океании.

Иначе говоря, латиница на сегодняшний день является универсальным международным алфавитом, использование которого связано не с «про-западной» ориентацией, а лишь с вхождением Казахстана в мировое сообщество на правах полноправного его члена. Из этого следует, что перевод казахского алфавита на латиницу стратегически оправдан в долгосрочной перспективе.

В своей статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», опубликованной в газете «Егемен Қазақстан», Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, большое внимание уделил вопросу перехода казахского алфавита на латиницу. «Общественное сознание требует от нас не только формирования основных принципов модернизации, но вместе с тем и осуществления конкретных проектов, необходимых для соответствующего противостояния вызовам современности. В связи с этим я предлагаю несколько проектов, за которые необходимо серьезно взяться в ближайшие годы. Во-первых, нужно начать работу по переводу казахского языка на латиницу. Мы понимали, что в этом вопросе была необходимость некоторой последовательности, внимательно относились к нему и тщательно готовились с обретения Независимости», – отмечает президент в статье.

В целом в переходе на латинский алфавит, считает Президент, есть своя глубокая логика: «Она связана с особенностями современной технологической среды, коммуникации, а также научными и образовательными процессами XXI века».

Глава государства отметил, что государство и нация не являются какой-то литой формой, а представляют собой живой организм, которому необхо-

димо постоянное развитие. Для этого нужно прислушиваться к требованиям времени и реагировать на изменения в мире.

Язык всегда был главнейшим объединяющим началом любой нации, любого государства. Это поистине историческая веха в духовно-культурном развитии страны. Модернизация казахского языка необходима, чтобы раскрыть весь его потенциал – не только как средства коммуникации, но и мощного фактора духовного возрождения, укрепления национальной идентичности.

Переход на латиницу направлен, прежде всего, на реформирование казахского алфавита и правил орфографии, что позволит установить соответствие между фонетикой языка и его графикой. Введение латиницы призвано решить вопросы развития государственного языка. Также твердая, последовательная позиция Елбасы в данном вопросе будет способствовать осознанию всеми, что русский язык как мировой язык, имеющий мощные культурно-исторические корни в нашей стране, будет по-прежнему продолжать играть важную роль в жизни казахстанского общества. Государство продолжит неуклонное проведение в жизнь политики по развитию трехязычия.

Подлежит опубликованию в
Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан и республиканской печати

В целях обеспечения перевода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, основанный на латинской графике.

2. Правительству Республики Казахстан: образовать Национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику; обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года; принять иные меры по реализации настоящего Указа, в том числе организационного и законодательного характера.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

*Президент
Республики Казахстан Н. Назарбаев*

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 26 октября 2017 года
№ 569

**АЛФАВИТ
казахского языка, основанный на латинской графике**

№	Написание	Звук	№	Написание	Звук
1	A a	[a]	17	N' n'	[ɲ], [ɲɨ]
2	A' a'	[ə]	18	O o	[o]
3	B b	[b]	19	O' o'	[ə]
4	D d	[d]	20	P p	[p]
5	E e	[e]	21	Q q	[k]
6	F f	[f]	22	R r	[r]
7	G g	[g]	23	S s	[s]
8	G' g'	[ɣ]	24	S' s'	[ʃ]
9	H h	[x], [h]	25	C' c'	[tʃ]
10	I i	[i]	26	T t	[t]
11	I' i'	[ɨ], [ɨ̃]	27	U u	[ʉ]
12	J j	[ʒ]	28	U' u'	[ʏ]
13	K k	[k]	29	V v	[v]
14	L l	[l]	30	Y y	[ɨ]
15	M m	[m]	31	Y' y'	[ʏ]
16	N n	[n]	32	Z z	[z]

Литература

1. Назарбаев Н.А. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» // «Егемен Қазақстан». - 12.04.2017
2. Есим Г. Нравственное возрождение как наследие Абая // Казахстанская правда. – 05.05.2017.
3. Казахстан в глобальном мире: вызовы и сохранение идентичности. Институт философии и политологии КН МОН РК. Алматы, 2011.
4. Картунов С.В. Глобализация и национальная идентичность. М., 2009.
5. Семенов И.С. Глобальный кризис идентичности: личность, общество, культура // Глобализация и Россия. М., 2004.
6. Нысанбаев А., Малинин Г. Нурсултан Назарбаев: Казахстан - территория мира и согласия. Алматы, 2005.
7. Мухлынкина Ю.В. Этническая идентичность в эпоху глобализации / Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. - 2008.-№4.

8. Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрей Э, Перратон Д. Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Пер. с англ. В. В. Сапова и др. Москва, 2004.
9. Гаджиев К.С. Национальная идентичность: концептуальный аспект // Вопросы философии. - 2011.- № 10.
10. Грицанов АА. "Новейший философский словарь. Минск, 1999.
11. Нуржанов Б. Г. Глобализация: закат национальности или расцвет этничности? // Устойчивость этнокультурных систем в контексте динамики глобализации. Материалы городской научно-практической конференции. Алматы, 2012.
12. Кадыржанов Р.К., Ешпанова Д.Д., Наббекова Г.А. и др. Проблемы национальной интеграции казахстанского общества. - Алматы, 2008.
13. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. - Москва, 2004
14. Современная энциклопедия. М., 2000
15. Энциклопедия Брокгауза и Ефрона. - С.-Пб., Брокгауз-Ефрон. 1890—1907
16. Источник: портал e-history.kz